

OPEN6G-SP1-L3-P5-E13:

Diseño inicial del sistema con soporte de servicios dinámicos avanzados en tiempo real bajo demanda

Fecha de Publicación: 31/12/2023

Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión – 6G I+D

Paquete de Trabajo (PT)	PT5
Líder del PT	Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Editor Principal	Mario José Martínez Morfa
Contribuyentes	Cristina Cervelló-Pastor, Guillem Purτί Ramírez, Carlos A. Ruíz de Mendoza
Nivel de diseminación	PU
Tipo	RE

Nivel de diseminación

PU	Publico
PP	Restringido a otros participantes del programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial solo para miembros del consorcio

Tipo

PR	Prototipo
RE	Reporte
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otro

Histórico de versiones del documento				
versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
1	Mario José Martínez Morfa, Guillem Purτί Ramírez, Cristina Cervelló Pastor, Carlos A. Ruíz de Mendoza	Final	31/12/23	

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos.....	3
Lista de Tablas	5
Lista de Figuras	6
Lista de Acrónimos	7
Resumen Ejecutivo.....	10
1 Introducción	12
1.1. Estructura del entregable	12
1.2. Objetivos y alcance	13
2 Fundamentos tecnológicos y planteamiento del problema.....	14
2.1 Conceptos clave: Tecnologías O-RAN, 5G y 6G	14
2.2 Retos en la asignación dinámica de recursos	19
3 Solución multi-agente AI/ML dentro de la arquitectura O-RAN.....	22
3.1 Visión general de los Sistemas de inteligencia multiagente	22
3.2 Papel del Aprendizaje por Refuerzo Profundo en la gestión dinámica de recursos	23
3.3 Componentes e interacciones del sistema	23
4 Escenario de implementación	26
4.1 Propuesta de MAS	29
4.2 Definición y tipos de slices	32
5 Desarrollo del Modelo 1 para la provisión de slices	35
5.1 Etapa 1: Desarrollo inicial del modelo	35
5.1.1 Diseño del modelo	35
5.1.2 Vector de Estado	36
5.1.3 Vector de acciones	37
5.1.4 Función de recompensa	37
6 Gestión y mantenimiento de slices basados en DRL	39
6.1 Etapa 1: Desarrollo inicial del modelo	39
6.2 Diseño y formación del modelo DRL para la gestión dinámica de Slicing	40
6.2.1 Vector de estado	40
6.2.2 Vector de acciones	41
6.2.3 Función de recompensa	42
7 Diseño inicial del sistema: Modelo federado	43

7.1	Solución propuesta	43
7.2	Escenario Intra-near-RT RIC	44
7.3	Escenario Inter-near-RT RIC	46
7.4	Configuración de los parámetros de simulación	47
8	Validación de DQN para la asignación dinámica de recursos MEC en escenarios de alta movilidad.....	49
9	Estrategia de prueba de concepto	52
9.1	Etapa 1: Desarrollo aislado	52
9.1.1	Frameworks viables.....	52
9.1.2	Actividades y resultado esperado	53
9.2	Etapa 2: Integración sin fisuras	53
9.2.1	Frameworks viables.....	54
9.2.2	Actividades y resultado esperado	54
9.3	Etapa 3: Emulación en el mundo real	55
9.3.1	Frameworks e infraestructura viables	55
9.3.2	Actividades y resultado esperado	56
10	Conclusiones.....	57

Lista de Tablas

Tabla 1. Vector de estado del Modelo 1 (Sección de solicitud de <i>slice</i>)	36
Tabla 2. Vector de estado del Modelo 1 (Sección de configuración actual)	37
Tabla 3. Recursos disponibles del MEC	37
Tabla 4. Vector de estado del Modelo 2 (sección KPI recopilados)	40
Tabla 5. Acciones de configuración	41
Tabla 6. Parámetros de simulación Fase Federada	48

Lista de Figuras

Figura 1. Arquitectura O-RAN.....	16
Figura 2. Escenario de aplicación viable.....	26
Figura 3. Integración de los entornos RAN, 5GC y MEC.....	27
Figura 4. Variante 2 de la Fase MAS Federada.....	31
Figura 5. Slices definidos.	32
Figura 6. Ilustración de la creación de slices virtuales.	36
Figura 7. Representación de la interacción del Modelo 2 con los componentes de la O-RAN...	39
Figura 8. Escenarios de actuación: (a) Secuencial, (b) Concurrente, y (c) Cooperativo.....	43
Figura 9. Comunicación interna de las xApps con sus respectivas bases de datos.	44
Figura 10. Representación del escenario Intra-near-RT RIC.	45
Figura 11. Interacción de los agentes con los entornos RAN y MEC.....	45
Figura 12. Representación de escenario Inter-near-RT RIC.	47
Figura 13. Escenario de alta movilidad modelado para CAVs.....	50
Figura 14. Comparación del tiempo de cálculo entre DQN e ILP.....	50
Figura 15. Comparación de la recompensa media entre DQN, A2C y PPO.....	51

Lista de Acrónimos

3GPP	3rd Generation Partnership Project (Proyecto de Asociación de 3ª Generación)
A2C	Advantage Actor-Critic (Ventaja Actor-Crítico)
AF	Application Function (Función de aplicación)
AMF	Access and Mobility Management Function (función de gestión de acceso y movilidad)
API	Application Programming Interface (Interfaz de programación de aplicaciones)
B5G	Beyond 5G (más allá del 5G)
BER	Bit Error Rate (tasa de error de bit)
CAV	Connected Autonomous Vehicles (vehículos autónomos conectados)
CPU	Central Processing Unit (unidad central de procesamiento)
DL	Deep Learning (aprendizaje profundo)
DQN	Deep Q Network (red Q de aprendizaje profundo)
DRL	Deep Reinforcement Learning (aprendizaje por refuerzo profundo)
DU	Distributed Unit (unidad distribuida)
eMBB	enhanced Mobile Broadband (banda ancha móvil mejorada)
EPC	Evolved Packet Core (red del núcleo evolucionado)
FFT	Fast Fourier Transform (transformada rápida de Fourier)
IA / AI	Artificial Intelligence (Inteligencia Artificial)
iApps	Internal Applications (aplicaciones internas)
ILP	Integer Linear Programming (programación lineal entera)
IoT	Internet of Things (Internet de las cosas)
KPI	Key Performance Indicator (indicador clave de rendimiento)
KPM	Key Performance Measures (Medidas clave de rendimiento)
MAC	Media Access Control (control de acceso al medio)
MAS	Multi-Agent System (sistema multiagente)
MEC	Multi-Access Edge Computing (Computación perimetral de

	acceso múltiple)
ML	Machine Learning (aprendizaje automático)
mMTC	Massive Machine-Type Communications (Comunicaciones masivas de tipo máquina)
near-RT RIC	Near-real-time RAN Intelligent Controller (Controlador RAN inteligente casi en tiempo real)
NEF	Network Exposure Function (Función de exposición a la red)
NF	Network Function (función de red)
NFV	Network Function Virtualization (virtualización de funciones de red)
Near-RT-IRC	Near-Real Time RIC (controlador inteligente RAN en casi tiempo real)
non-RT RIC	Non-real-time RAN Intelligent Controller (controlador inteligente RAN en tiempo no real)
NR-DC	New Radio Dual Connectivity (nueva radio de doble conectividad)
O-CU	Open Centralized Unit (unidad centralizada abierta)
O-DU	Open Distributed Unit (unidad distribuida abierta)
ONF	Open Networking Foundation
O-RAN	Open Radio Access Network (red abierta de acceso por radio)
O-RU	Open Radio Unit (unidad de radio abierta)
PPO	Proximal Policy Optimization (Optimización de la política proximal)
PRB	Physical Resource Block (bloque de recursos físicos)
QoS	Quality of Service (calidad de servicio)
RAM	Random Access Memory (memoria de acceso aleatoria)
RAN	Radio Access Network (red de acceso radio)
RIC	RAN Intelligent Controller (controlador inteligente de RAN)
RF	Radio Frequency (radiofrecuencia)
RL	Reinforcement Learning (aprendizaje reforzado)
RLC	Radio Link Control (control de radioenlace)
RU	Radio Unit (unidad de radio)

SDK	Software Development Kit (kit de desarrollo software)
SDN	Software-Defined Network (red definida por software)
SFC	Service Function Chain (cadena de funciones de servicio)
SMO	Service Management and Orchestration (gestión y orquestación de servicios)
UE	User Equipment (equip de usuario)
UPF	User Plane Function (función del plano de usuario)
URLLC	Ultra-High Reliability & Low Latency (fiabilidad ultra alta y baja latencia)
VNF	Virtual Network Function (función de red virtual)
xApp	eXtended application (aplicación extendida) in the Near-RT-RIC
rApps	eXtended application (aplicación extendida) in the non-RT-RIC

Resumen Ejecutivo

Este documento constituye el primer entregable de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) como parte del proyecto OPEN6G. Incluye un documento descrito en la especificación OPEN6G-SP1-L3-P5-E13: Diseño inicial del sistema con soporte de servicios dinámicos avanzados en tiempo real bajo demanda.

En el contexto del proyecto OPEN6G, la UPC se ha centrado en el desarrollo de mecanismos innovadores para la configuración y gestión dinámica de las porciones de red dentro de la RAN (*Radio Access Network*). El objetivo principal de estos mecanismos es minimizar la intervención humana, allanando el camino para un enfoque Zero-touch (intervención cero). Esta solución aprovecha herramientas de AI/ML (*Artificial Intelligence/Machine Learning*) de vanguardia, en concreto el aprendizaje por refuerzo, para orquestrar la convergencia sin fisuras de los recursos ofrecidos por MEC (*Multi-Access Edge Computing*), incluidas las capacidades computacionales y de almacenamiento, y los recursos dinámicos disponibles dentro del canal de radio. El objetivo global es garantizar la máxima calidad de servicio exigida por los usuarios finales, optimizando al mismo tiempo la utilización de los recursos de la red.

Características principales:

- **Asignación dinámica de recursos:** El proyecto propone el desarrollo de modelos de asignación dinámica de recursos utilizando DRL (*Deep Reinforcement Learning*). Estos modelos crean y gestionan automáticamente porciones de red en función de la demanda en tiempo real, garantizando una utilización óptima de los recursos disponibles y cumpliendo los requisitos de calidad del servicio.
- **Integración de la arquitectura O-RAN (*Open Radio Access Network*):** Las soluciones están estrechamente entrelazadas en el marco O-RAN, haciendo hincapié en la desagregación y el control inteligente. Al aprovechar las interfaces estandarizadas y los controladores inteligentes, el proyecto garantiza una interoperabilidad sin fisuras, abriendo vías para un ecosistema RAN más flexible y eficiente.
- **Escenarios de alta movilidad:** El proyecto profundiza en las complejidades de los entornos de alta movilidad, abordando los retos relacionados con la latencia, el rendimiento y las tasas de éxito de los traspasos en las redes 5G y 6G. Se emplean estrategias adaptativas para abordar las complejidades de unas condiciones de red que cambian con rapidez.

- **Pruebas y validación en el mundo real:** Los modelos desarrollados se someten a pruebas rigurosas, pasando de entornos aislados a una integración perfecta en el hardware de radio 5G. Se emularán escenarios a escala real, lo que proporcionará información muy valiosa sobre el rendimiento de los modelos en entornos reales de alta demanda.
- **Intervención cero:** Al reducir al mínimo la intervención humana y basarse en la toma de decisiones inteligentes y basadas en datos, el proyecto subraya el potencial de lograr un enfoque "sin intervención" en la configuración y gestión de la red. Este planteamiento no sólo mejora la eficiencia, sino que permite a la infraestructura de red adaptarse rápidamente a la evolución de las demandas de los usuarios.

1 Introducció

1.1. Estructura del entregable

El informe sigue un enfoque estructurado, comenzando con una introducción que contextualiza el proyecto en el ámbito de la O-RAN, haciendo hincapié en sus objetivos y alcance. Esto se complementa con una exploración detallada de los retos inherentes a la asignación dinámica de recursos y una exposición de los fundamentos tecnológicos clave, incluidas las tecnologías O-RAN, 5G y 6G, que sientan las bases para los debates posteriores.

En la tercera sección se expone la solución AI/ML dentro de la arquitectura O-RAN. Se presenta una visión general del sistema de inteligencia multiagente, subrayando el papel fundamental del DRL en la gestión dinámica de los recursos. Se diseccionan los componentes y las interacciones que conforman el sistema, proporcionando a los lectores una comprensión global de su arquitectura y sus complejidades operativas.

Las secciones siguientes profundizan en los modelos específicos desarrollados para el proyecto. La sección cuatro explica la creación de *slíces* basados en DRL, ofreciendo un desglose meticuloso de los tipos de segmentos, el desarrollo del Modelo 1 y los algoritmos dinámicos de asignación de recursos asociados. Las secciones cinco y seis amplían esta exploración ahondando en la gestión y el mantenimiento de los *slíces* mediante el desarrollo del Modelo 2 de DRL, haciendo hincapié en sus capacidades de reconfiguración dinámica y su adhesión a las métricas de QoS (*Quality of Service*).

La sección 7 introduce la solución federada multiagente para la creación y mantenimiento de los *slíces* de recursos radio y MEC. La solución plantea mecanismos de cooperación entre agentes autónomos e inteligentes sobre escenarios heterogéneos con una función de recompensa común.

En la sección 8 se describen sucintamente los primeros resultados obtenidos para un entorno de alta movilidad con *slíces* basados en recursos MEC y agentes centralizados.

La sección 9, se adentra en el ámbito práctico, detallando los marcos abiertos de simulación y emulación más aptos para estos entornos y las estrategias a seguir en las etapas de implementación y prueba de concepto. La evaluación en tres fases de varios marcos garantiza un examen exhaustivo de los modelos propuestos, desde el desarrollo

aislado near-RT RIC (*Near-real-time RAN Intelligent Controller*) hasta la integración con marcos compatibles y las pruebas en el mundo real con auténtico hardware de radio 5G.

Para mejorar la aplicabilidad del documento, se dedica una sección específica a los escenarios de simulación y emulación. Aquí se explican los entornos, las herramientas, los escenarios de prueba y las métricas de rendimiento elegidos, proporcionando información sobre las rigurosas metodologías de prueba aplicadas para validar la eficacia de los modelos.

Cierra el documento la sección de conclusiones y recomendaciones que resume los principales resultados, explora las implicaciones y aplicaciones, sugiere futuras líneas de investigación y ofrece recomendaciones prácticas para la aplicación y el despliegue de los modelos.

1.2. Objetivos y alcance

Los objetivos generales de este proyecto abarcan el estudio y la implantación de una solución de inteligencia federada multiagente. Esta solución está estratégicamente orientada a habilitar un sistema compatible con O-RAN, capaz de soportar servicios dinámicos avanzados en tiempo real bajo demanda, particularmente en escenarios de alta movilidad. Entre los objetivos principales se incluye el cumplimiento de los requisitos críticos de rendimiento y los KPI (*Key Performance Indicator*) inherentes a la tecnología 6G. Entre las principales características de la solución de inteligencia multiagente cabe destacar que se basa en tecnologías de AI y programabilidad de redes. Los agentes, que operan a través de un aprendizaje distribuido o federado a gran escala, están preparados para proporcionar una continuidad de servicio mejorada a los dispositivos de los usuarios. Esto se consigue adaptándose a la perfección a los requisitos en constante evolución de los entornos de red heterogéneos y la computación desagregada.

2 Fundamentos tecnológicos y planteamiento del problema

2.1 Conceptos clave: Tecnologías O-RAN, 5G y 6G

La rápida evolución de las modernas redes de telecomunicaciones inalámbricas ha supuesto un cambio de paradigma en nuestra forma de comunicarnos, conectarnos e interactuar. Avanzar hacia la era de la próxima generación requiere una amplia gama de tecnologías y servicios de vanguardia para adaptarse a las nuevas arquitecturas. Entre ellas se incluyen NR-DC (*New Radio Dual Connectivity*), NFV (*Network Function Virtualization*), SDN (*Software-Defined Network*), containerización, cloudificación, softwarización, MEC y *Network slicing*, entre otras. Estas tecnologías introducen importantes retos técnicos, como la instanciación y el mantenimiento de segmentos de red, la partición en múltiples dominios y la asignación eficiente de recursos informáticos, de almacenamiento y de radio, junto con los correspondientes algoritmos y mecanismos de apoyo.

La arquitectura inalámbrica 5G actual carece de la flexibilidad y la inteligencia necesarias para gestionar con eficacia demandas rigurosas y diversas. En consecuencia, la evolución de las tecnologías inalámbricas más allá de la 5G y hacia la sexta generación (6G) requiere una transformación de la arquitectura para dar soporte a la heterogeneidad de los servicios, la coordinación de tecnologías multiconectividad, la autogestión de la red y la implementación de servicios a la carta.

La gestión y optimización de estos nuevos sistemas de red requiere soluciones que "abran" la RAN. Esta apertura expone datos y análisis que permiten la optimización basada en datos, el control de bucle cerrado y la automatización. Sin embargo, los enfoques actuales de las redes celulares distan mucho de ser abiertos. En la actualidad, los componentes de las RAN son unidades monolíticas, soluciones "todo en uno" que implementan cada capa de los protocolos celulares. Además, son suministrados por un número limitado de proveedores y los operadores los consideran "cajas negras".

Confiar en soluciones de caja negra ha llevado a una reconfigurabilidad limitada de la RAN, con operaciones de equipos que no pueden ajustarse para soportar diversas implementaciones y diferentes perfiles de tráfico. Además, existe una coordinación limitada entre los nodos de la red, lo que dificulta la optimización y el control de los componentes de la RAN. Al mismo tiempo, existe una dependencia de los proveedores, con opciones limitadas para que los operadores desplieguen e interoperen equipos RAN

de múltiples proveedores. En tales circunstancias, la gestión optimizada de los recursos radioeléctricos y la utilización eficiente del espectro mediante la adaptación en tiempo real resultan extremadamente difíciles.

Para superar estas limitaciones, en la última década diversos esfuerzos de investigación y normalización han promovido la O-RAN como el nuevo paradigma para la futura RAN. Las implementaciones de RAN abierta se basan en componentes desagregados, virtualizados y basados en software, conectados a través de interfaces abiertas y bien definidas, interoperables entre distintos proveedores¹. La desagregación y la virtualización permiten implementaciones flexibles basadas en principios nativos de la nube. Esto aumenta la resistencia y la reconfigurabilidad de la RAN. Las interfaces abiertas e interoperables también permiten a los operadores incorporar diferentes proveedores de equipos, abriendo el ecosistema de la RAN a actores más pequeños. Por último, las interfaces abiertas y las pilas de protocolos definidas por software permiten la integración de un control de bucle cerrado inteligente y basado en datos para la RAN.

O-RAN introduce una desviación fundamental respecto a los modelos de red cerrados y propietarios convencionales, ofreciendo un enfoque más abierto, interoperable y flexible para construir y explotar redes celulares². Este documento se embarca en una exploración de la tecnología O-RAN, profundizando en su arquitectura y aplicaciones, motivado por la necesidad de examinar a fondo su estado actual y proporcionar un recurso consolidado para investigadores, profesionales y partes interesadas que busquen entender sus entresijos. A medida que la tecnología O-RAN gana adeptos y altera la dinámica de las redes tradicionales, resulta esencial conocer con claridad sus componentes, avances, retos y posibles casos de uso.

Como se detalla en Polese, Michele, et al³, el paradigma O-RAN se basa en cuatro principios esenciales reflejados en su arquitectura (Figura 1), y que comprenden la

¹ Thiruvassagam, P. K., Venkataram, V., Ilangoan, V. R., Perapalla, M., Payyanur, R., & Kumar, V. (2023). "Open RAN: Evolution of Architecture, Deployment Aspects, and Future Directions," arXiv preprint arXiv:2301.06713. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2301.06713>

² Singh, S. K., Singh, R., & Kumbhani, B. (2020, April). "The evolution of radio access network towards open-ran: Challenges and opportunities," In 2020 IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCNCW), pp. 1-6.

³ Polese, M., Bonati, L., D'oro, S., Basagni, S., & Melodia, T. (2023). "Understanding O-RAN: Architecture, interfaces, algorithms, security, and research challenges," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2023.

desagregación, el control inteligente basado en datos a través de RICs (*RAN Intelligent Controllers*), la virtualización y el uso de interfaces abiertas.

Figura 1. Arquitectura O-RAN⁴.

La desagregación de la RAN implica la separación de las estaciones base en diferentes unidades funcionales, conocidas como O-CU (*Open Centralized Unit*), O-DU (*Open Distributed Unit*) y O-RU (*Open Radio Unit*). De este modo, se amplía y adopta el paradigma de desagregación funcional propuesto por el 3GPP (*3rd Generation Partnership Project*) para las estaciones base de nueva generación (gNB) en el contexto de las redes *New Radio*.

Esta desagregación lógica ofrece la posibilidad de implementar diversas funcionalidades en diferentes ubicaciones de red, así como en diferentes plataformas de hardware. La O-RAN Alliance⁵ ha evaluado cuidadosamente las distintas opciones propuestas por 3GPP para la división entre RU (*Radio Unit*) y DU (*Distributed Unit*), prestando especial atención a las alternativas para la división de la capa física entre RU y DU. Se ha seleccionado la opción 7.2x por su capacidad de equilibrar la simplicidad en la RU con la capacidad de manejar las velocidades de datos y la latencia requeridas en la interfaz entre la RU y la DU. En el esquema de división 7.2x, la DU realiza funciones en el dominio temporal, como precodificación, FFT (*Fast Fourier Transform*), adición/

⁴ O-RAN Working Group 1, "O-RAN Architecture Description (Use Cases and Overall Architecture) Technical Specification." Jun. 2023

⁵ "O-RAN ALLIANCE e.V." <https://www.o-ran.org/>

eliminación de prefijos cíclicos y operaciones de RF (*Radio Frequency*), lo que la hace económica y fácil de implementar.

Además, la DU se encarga del resto de funciones de la capa física, así como de las capas MAC (*Media Access Control*) y RLC (*Radio Link Control*). Esto incluye tareas como la codificación, la modulación, la asignación de capas, parte de la precodificación y la asignación a bloques de recursos físicos. Este enfoque permite una distribución eficiente de responsabilidades dentro de la RAN y contribuye a mejorar la optimización de la red en términos de rendimiento y eficiencia.

La segunda innovación crucial se materializa a través de los RIC, que introducen componentes programables capaces de realizar rutinas de optimización a través de un control de bucle cerrado y orquestar el funcionamiento de la RAN^{6,7}.

En concreto, O-RAN prevé la existencia de dos controladores lógicos que mantienen una visión abstracta y centralizada de la red. Esto es posible gracias a canales de datos que recogen y consolidan una gran cantidad de KPM (*Key Performance Measures*) relacionados con el estado de la infraestructura de red. Estos KPM incluyen información sobre aspectos como el número de usuarios, la carga de la red, el rendimiento y la utilización de recursos, así como datos contextuales adicionales procedentes de fuentes externas a la RAN⁸.

Los dos RIC procesan estos datos y emplean algoritmos de IA y ML para identificar y aplicar políticas y acciones de control dentro de la RAN. En la práctica, esto se traduce en un sistema de control de bucle cerrado basado en datos capaz de optimizar automáticamente diversos aspectos, como la gestión de la red y la RAN, el equilibrio de la carga, los traspasos de conexión y las políticas de programación, entre otros. Este enfoque proporciona mayor eficiencia y rendimiento a la red.

El tercer principio fundamental en la arquitectura O-RAN implica la introducción de componentes adicionales para gestionar y optimizar tanto la infraestructura como las operaciones de la red. Esto incluye sistemas de borde y plataformas de virtualización. Según la especificación técnica de la descripción de la arquitectura O-RAN, todos los

⁶ O-RAN Working Group 3, "Near-RT RIC Architecture (Near-Real-time RAN Intelligent Controller and E2 Interface Workgroup) Technical Specification." Mar. 2023.

⁷ O-RAN Working Group 2, "Non-RT RIC Architecture (Non-RT RIC and A1 interface WG) Technical Specification." Jun. 2023.

⁸ Teral, S. (2021). RIC as the Next Generation SON for Open RAN and More. LightCounting white paper.

elementos de la arquitectura O-RAN son aptos para su implantación en una plataforma híbrida de computación en nube denominada O-Cloud⁹.

En concreto, O-Cloud consiste en un conjunto de recursos informáticos e infraestructura de virtualización agrupados en uno o varios centros de datos físicos. Esto permite varias capacidades esenciales, como: (i) la separación entre componentes hardware y software; (ii) la estandarización y definición de capacidades hardware para la infraestructura O-RAN; (iii) el uso compartido de hardware entre diferentes usuarios; y (iv) la implementación e instanciación automatizada de funcionalidades RAN.

Las interfaces definidas por O-RAN desempeñan un papel fundamental en la superación del enfoque tradicional de "caja negra" en la RAN. Estas interfaces exponen análisis de datos y telemetría a los RICs, permitiendo una variedad de acciones de control y automatización, desde el control de la RAN hasta la virtualización y optimización de la implementación.

Sin la presencia de O-RAN, la gestión de los recursos radioeléctricos y la optimización de la red y de las funciones físicas y virtualizadas de la red serían cerradas e inflexibles. En otras palabras, los operadores no tendrían el mismo nivel de acceso a sus equipos RAN, o este acceso se lograría mediante sistemas personalizados implantados gradualmente. Por lo tanto, la normalización de estas interfaces representa un paso clave para liberar a los operadores de su dependencia de proveedores específicos en el contexto de la RAN. Además, esta normalización fomenta la competitividad en el mercado, acelera los ciclos de actualización y mejora y facilita la introducción de nuevos componentes de software en el ecosistema RAN.

Dentro de las interfaces específicas de O-RAN, la interfaz E2 conecta el near-RT RIC con los nodos RAN. La interfaz E2 permite bucles de retroalimentación casi en tiempo real transmitiendo telemetría de la RAN al RIC y permitiendo el control casi en tiempo real desde el RIC¹⁰. El near-RT RIC está conectado al non-RT RIC (*Non-real-time RAN Intelligent Controller*) a través de la interfaz A1¹¹, lo que permite bucles de control en tiempo no real y el despliegue de políticas, guías y modelos inteligentes en el near-RT RIC. El non-RT RIC, a su vez, se conecta con otros componentes de la RAN para

⁹ Alliance, O. R. (2020). Cloud Architecture and Deployment Scenarios for O-RAN Virtualized RAN. White Paper.

¹⁰ O-RAN Working Group 3, "E2 General Aspects and Principles (E2GAP)." Oct. 2023.

¹¹ O-RAN Working Group 2, "A1 interface: General Aspects and Principles." Mar. 2023.

gestionar y orquestar funciones de red a través de la interfaz O1¹². Además, el non-RT RIC y el SMO (*Service Management and Orchestration*) están conectados con O-RAN O-Cloud a través de la interfaz O2. Por último, la interfaz O-RAN Fronthaul conecta la DU y la RU.

Gracias a estas interfaces abiertas, la arquitectura O-RAN puede implantarse de forma flexible seleccionando distintas ubicaciones de red (nube, borde, emplazamientos celulares) para distintos equipos y con múltiples configuraciones. Esto permite una adaptación precisa a las necesidades de la red y favorece la eficiencia y agilidad en su gestión.

2.2 Retos en la asignación dinámica de recursos

Los esfuerzos en la RAN de próxima generación, especialmente en el marco de la O-RAN, están siendo testigos de un aumento de la inteligencia y la apertura. El objetivo es crear una RAN auto-optimizada capaz de adaptarse a entornos complejos y heterogéneos en los que intervienen múltiples plataformas, tecnologías y proveedores. Varios trabajos de investigación se han adentrado en los entresijos de la asignación de recursos RAN y la fragmentación dentro de O-RAN, con el objetivo de optimizar el rendimiento y satisfacer las demandas de QoS.

En Mollahasani, S., et al¹³ se explora la reubicación dinámica de NFs (*Network Functions*) entre CU y DU dentro de O-RAN. Empleando el aprendizaje actor-crítico, este trabajo optimiza la ubicación de las funciones de asignación de recursos, mejorando la latencia, la ratio de entrega de paquetes y el rendimiento en función de los diferentes tipos de tráfico y sus prioridades.

El trabajo presentado por Motalleb, Mojdeh Karbalaee, et al¹⁴ se centra en el corte eficiente de servicios y la asignación de recursos de banda base dentro de O-RAN. El estudio considera diversas clases de servicio 5G: eMBB (*enhanced Mobile Broadband*), URLLC (*Ultra-High Reliability & Low Latency*) y mMTC (*Massive Machine-Type Communications*); y sus correspondientes requisitos de calidad del servicio. Al dividir el

¹² O-RAN Working Group 3, "O1 Interface Specification for Near Real Time RAN Intelligent Controller." Mar. 2023.

¹³ Mollahasani, S., Erol-Kantarci, M., & Wilson, R. (2021, December). "Dynamic CU-DU selection for resource allocation in O-RAN using actor-critic learning." In 2021 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), pp. 1-6.

¹⁴ Motalleb, M. K., Shah-Mansouri, V., Parsaeefard, S., & López, O. L. A. (2022). "Resource allocation in an open ran system using network slicing." *IEEE Transactions on Network and Service Management*, 20(1), pp. 471-485.

problema en pasos manejables y emplear algoritmos iterativos, la investigación consigue mayores velocidades de datos y menores retrasos de extremo a extremo.

Por otro lado, Federico Mungari¹⁵ aprovecha el RL (*Reinforcement Learning*) para la asignación dinámica de recursos en O-RAN. Este artículo diseña un controlador de recursos dinámico basado en RL para gestionar los PRBs (*Physical Resource Blocks*) de forma eficaz. Al adaptar los esquemas de modulación y codificación en función de los requisitos de los KPI de flujo de tráfico y de la calidad del canal, este enfoque optimiza el rendimiento, un KPI crucial en la RAN virtual celular.

El esquema de asignación dinámica de recursos virtuales presentado en Song, Fei, et al¹⁶ se basa en la fragmentación de la RAN. Este enfoque optimiza la asignación de subcanales y el control de potencia bajo restricciones de retardo, empleando un proceso de decisión de Markov. El algoritmo propuesto cumple los requisitos de retardo y mejora las velocidades de transmisión de los usuarios en comparación con los esquemas básicos.

Además, el estudio presentado por Djigal, Hamza et al¹⁷, proporciona información valiosa sobre la intersección de ML y DL (*Deep Learning*) con los mecanismos de asignación de recursos en MEC. El estudio cubre exhaustivamente los métodos basados en ML/DL para la descarga de tareas, la programación de tareas y la asignación conjunta de recursos dentro de los sistemas MEC. Además, proporciona un contexto más amplio, destacando el papel del ML y DL en la asignación de recursos en todo el panorama MEC, complementando las contribuciones específicas de los artículos antes mencionados en el marco O-RAN. Comprender los avances en ML y DL en este contexto es crucial para mejorar la inteligencia y la eficiencia de los mecanismos de asignación de recursos.

La solución propuesta en este documento combina la asignación de recursos a nivel de radio con la gestión de cómputo y de almacenamiento de MEC para garantizar el QoS. A diferencia de trabajos anteriores, este proyecto integra dos modelos DRL dentro del

¹⁵ Mungari, F. (2021, July). "An RL approach for radio resource management in the O-RAN architecture". In 2021 18th Annual IEEE International Conference on Sensing, Communication, and Networking (SECON), pp. 1-2.

¹⁶ Song, F., Li, J., Ma, C., Zhang, Y., Shi, L., & Jayakody, D. N. K. (2020). "Dynamic virtual resource allocation for 5G and beyond network slicing," *IEEE Open Journal of Vehicular Technology*, vol. 1, pp. 215-226, 2020.

¹⁷ Djigal, H., Xu, J., Liu, L., & Zhang, Y. (2022). "Machine and deep learning for resource allocation in multi-access edge computing: A survey," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2022.

marco O-RAN. El primer modelo asigna dinámicamente los recursos en función de las demandas de los usuarios y los tipos de tráfico, optimizando los PRBs y las ranuras temporales. El segundo modelo se centra en el mantenimiento dinámico de la calidad de servicio y la gestión de flujos dentro de los segmentos existentes, garantizando el cumplimiento de los requisitos de calidad de servicio definidos por el usuario.

Al abordar estos retos y aprovechar las técnicas más avanzadas, la solución propuesta pretende avanzar significativamente en la gestión autónoma de la red dentro de la O-RAN. La integración de algoritmos DRL permite la adaptación dinámica a las condiciones cambiantes de la red, mejorando la eficiencia y el rendimiento generales en las redes 5G y 6G futuras. La innovadora combinación de la asignación de recursos a nivel de radio con la gestión de computación y almacenamiento en el MEC distingue a esta solución, asegurando una utilización óptima de los recursos al tiempo que garantiza el QoS, un aspecto crucial en la era de las redes inteligentes y auto-optimizadas.

3 Solución multi-agente AI/ML dentro de la arquitectura O-RAN

3.1 Visión general de los Sistemas de inteligencia multiagente

Un sistema multiagente (MAS, *Multi-Agent System*) constituye un conjunto de agentes autónomos e inteligentes que trabajan en colaboración dentro de un entorno para alcanzar objetivos compartidos o individuales. Estos agentes, encapsulados en el marco O-RAN, navegan por una intrincada red de comunicación, cooperación y competencia para optimizar la asignación de recursos, garantizando la prestación de servicios de calidad superior demandados por los usuarios en escenarios en tiempo real.

Los MAS se han estudiado y aplicado ampliamente en diversos ámbitos, como las telecomunicaciones, la robótica y los sistemas distribuidos. En el contexto de la O-RAN, el MAS desempeña un papel fundamental para sortear las complejidades de la asignación de recursos, la gestión de la movilidad y la toma de decisiones dinámica. Un estudio notable presentado por Zhu, Changxi et al¹⁸, explora exhaustivamente el panorama del RL multiagente, haciendo hincapié en la importancia de la comunicación entre agentes.

Características clave de las MAS:

- **Autonomía:** Los agentes de los MAS muestran cierto grado de autonomía, tomando decisiones de forma independiente para alcanzar sus objetivos. Esto concuerda con la naturaleza de la O-RAN, donde varias entidades, como las funciones de red, operan con cierto nivel de autonomía para optimizar sus funciones.
- **Colaboración:** La colaboración es un aspecto fundamental de las MAS, ya que permite a los agentes trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. Esto se alinea con la naturaleza colaborativa de O-RAN, donde diferentes componentes necesitan cooperar para una asignación y gestión eficientes de los recursos.
- **Adaptabilidad:** Los MAS demuestran adaptabilidad aprendiendo y ajustando sus estrategias en función de las interacciones con el entorno. Esto concuerda con la naturaleza dinámica de la O-RAN, donde las condiciones y demandas de la red evolucionan con el tiempo.

¹⁸ Zhu, C., Dastani, M., & Wang, S. (2022). "A survey of multi-agent reinforcement learning with communication," arXiv preprint arXiv:2203.08975.

- **Comunicación:** La comunicación efectiva entre agentes es crucial para la toma de decisiones coordinada. Esto concuerda con los requisitos de comunicación en O-RAN, donde diferentes funciones y entidades de la red necesitan intercambiar información para una utilización óptima de los recursos.
- **Heterogeneidad:** Los MAS suelen incluir una mezcla de agentes homogéneos y heterogéneos. En O-RAN, esto se traduce en la coexistencia de entidades similares y diversas, como funciones de red con objetivos compartidos y otras con papeles distintos.
- **Cooperación y competencia:** Los MAS pueden mostrar un comportamiento cooperativo o competitivo. En O-RAN, el comportamiento cooperativo es esencial para la optimización conjunta, mientras que la competencia puede surgir en escenarios en los que las entidades se disputan los recursos o tienen objetivos contrapuestos.

Aprovechando los conocimientos del rico corpus de investigación sobre MAS, el enfoque presentado dentro de la arquitectura O-RAN capitaliza los principios de autonomía, colaboración y adaptabilidad. Esto se alinea con el objetivo general de lograr una asignación inteligente de recursos y una toma de decisiones dinámica en el contexto de las tecnologías 5G y 6G.

3.2 Papel del Aprendizaje por Refuerzo Profundo en la gestión dinámica de recursos

Un elemento central de nuestro enfoque es la aplicación de técnicas DRL, en concreto el algoritmo DQN (*Deep Q Network*), que permite a los agentes tomar decisiones inteligentes en tiempo real. El DRL permite a los agentes aprender estrategias óptimas a través de interacciones iterativas con el entorno, garantizando respuestas adaptativas a las demandas dinámicas de la red. Aprovechando la potencia de DRL, el sistema propuesto alcanza un nivel de sofisticación necesario para asignar recursos de forma dinámica, gestionar cortes y mantener los estándares de calidad de servicio, todo ello teniendo en cuenta las complejidades de los escenarios de alta movilidad inherentes a las tecnologías 5G y 6G.

3.3 Componentes e interacciones del sistema

Dentro de la arquitectura O-RAN, los agentes pueden adoptar diversas formas, clasificadas en función de su estructura interna, capacidades de comunicación y

tendencias de comportamiento¹⁹. Estas distinciones son fundamentales para dar forma al tejido colaborativo del MAS.

Agentes homogéneos frente a agentes heterogéneos

Agentes homogéneos: Estos agentes comparten estructuras internas similares, alineando sus objetivos, capacidades y acciones locales. En el contexto de O-RAN, los agentes homogéneos representan instancias de la misma NF, como la asignación de recursos, donde la uniformidad fomenta una colaboración sin fisuras.

Agentes heterogéneos: Por el contrario, los agentes heterogéneos presentan objetivos, capacidades y acciones diversas. En el ámbito de la O-RAN, diferentes funciones de red, como la asignación de recursos y la gestión de la movilidad, son ejemplos de agentes heterogéneos. Su colaboración constituye la base de la compleja pila RAN.

Agentes Comunicadores vs. Agentes No Comunicadores

Agentes Comunicadores: Agentes diseñados para intercambiar información y retroalimentación entre sí. La comunicación facilita la toma de decisiones en colaboración y garantiza que los agentes alineen sus acciones de forma armoniosa. Sin embargo, los patrones de comunicación influyen en el consumo de ancho de banda de la interfaz, una consideración crítica en el entorno O-RAN.

Agentes no comunicadores: Estos agentes operan de forma independiente, sin comunicación directa. A pesar de su independencia, reciben indirectamente información de las acciones de otros agentes, especialmente cuando coexisten en el mismo entorno. En el entorno multiproveedor de O-RAN, algunos agentes pueden permanecer aislados por problemas de compatibilidad.

Agentes cooperativos frente a agentes competitivos

Agentes cooperativos: En un entorno cooperativo, los agentes colaboran estrechamente y emprenden acciones conjuntas para alcanzar objetivos comunes. La cooperación exige una optimización sincronizada de una señal de recompensa singular, lo que ejemplifica la inteligencia colectiva aprovechada en los MAS.

¹⁹ Djigal, H., Xu, J., Liu, L., & Zhang, Y. (2022). "Machine and deep learning for resource allocation in multi-access edge computing: A survey," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*.

Agentes competitivos: En un marco competitivo, cada agente se esfuerza por maximizar su recompensa individual, incluso frente a la oposición estratégica de otros agentes. La competencia acentúa la necesidad de que los agentes se adapten y optimicen sus acciones en respuesta al panorama dinámico y competitivo, garantizando su eficacia en diversos escenarios.

Agentes de comportamiento mixto

Agentes de comportamiento mixto: Una categoría matizada, en la que los agentes muestran una mezcla de tendencias cooperativas y competitivas. Esta dualidad es vital en escenarios como los SFC (*Service Function Chain*) dentro de O-RAN, donde la cooperación entre los NF es esencial, mientras que las interacciones entre secciones pueden introducir elementos de competencia. Este comportamiento versátil equipa al sistema para navegar por diversos casos de uso dentro del ecosistema O-RAN.

4 Escenario de implementación

Los modelos presentados en este documento se basan en escenarios de campo, reflejando la configuración práctica representada en la Figura 2. Estos modelos están pensados para ser gestionados por xApps (*Extended Applications*), desplegándolos en el marco del near-RT RIC. En este entorno, aprovechan las capacidades de la interfaz E2 para obtener información de los módulos O-RU, O-DU y O-CU del gNB y los MEC. Además, los modelos utilizan la interfaz A1 para recibir políticas de *slicing* del non-RT RIC, garantizando la alineación con las políticas y requisitos generales de la red. Esta integración y comunicación estratégicas permiten a los modelos tomar decisiones y gestionar dinámicamente los recursos de red, manteniendo al mismo tiempo los estándares de QoS deseados.

Figura 2. Escenario de aplicación viable.

Además, cada O-CU está comunicada con una instancia MEC, lo que mejora las capacidades computacionales del sistema en el borde de la red. Esta ubicación estratégica de las MEC potencia las O-CU, permitiéndoles procesar datos localmente, reduciendo la latencia y mejorando la eficiencia global de la red.

La solución propuesta va más allá de la monitorización tradicional de recursos radio ampliando las capacidades de la interfaz E2 dentro de la arquitectura O-RAN. En el sistema previsto, la interfaz E2, utilizada tradicionalmente para recopilar parámetros de la RAN de módulos como O-RU, O-DU y O-CU del gNB, se extenderá para incluir la supervisión de recursos MEC. Esta ampliación es fundamental para el funcionamiento

eficaz de los agentes inteligentes desplegados en el near-RT RIC, ya que garantiza que dispongan de información exhaustiva sobre los entornos RAN y MEC.

Para lograr esta capacidad de monitorización ampliada, los agentes del near-RT RIC utilizarán la interfaz E2 con O-CU para la recopilación de parámetros RAN. Posteriormente, aprovecharán la interfaz N2 (también conocida como NG-c) para acceder a la red núcleo 5G a través de la AMF (*Access and Mobility Management Function*), como se representa en la Figura 3. Este acceso permite la comunicación con la NEF (*Network Exposure Function*), un componente fundamental en la exposición de la información sobre capacidades y servicios de las funciones de la Red Núcleo 5G a entidades externas.

Figura 3. Integración de los entornos RAN, 5GC y MEC.

El NEF, que actúa como una función de la red central, sirve como una entidad a nivel de sistema desplegada centralmente, pero también puede desplegarse en el borde para facilitar el acceso a servicios de baja latencia y alto rendimiento desde un host MEC. El orquestador MEC, que funciona a nivel de sistema MEC, asume el papel de una AF 5G. Proporciona funciones centralizadas para gestionar los recursos de cómputo y las operaciones de los hosts MEC, interactuando con el NEF y otros NF relevantes para las capacidades generales de supervisión, aprovisionamiento, políticas y tarificación.

En la solución propuesta, el host MEC, potencialmente desplegado en el borde de la RAN 5G, obtiene una exposición directa a las O-CU. Esta ubicación estratégica permite a la plataforma MEC optimizar el rendimiento de las aplicaciones y mejorar la calidad de la experiencia de los usuarios aprovechando las ventajas del MEC.

En este documento, la propuesta de interconexión del MEC con 5G consiste en que el MEC se conecte con la entidad UPF (*User Plane Function*) de 5G mediante el punto de referencia N6²⁰, lo que indica que su ubicación es externa al sistema 5G. Esta flexibilidad es posible gracias a la ubicación adaptable de la UPF. El orquestador MEC, que actúa como AF (*Application Function*) 5G, desempeña un papel crucial en la gestión de los recursos informáticos de forma centralizada y, en determinados escenarios, en el extremo, garantizando una coordinación eficaz con otros NF para la supervisión, el aprovisionamiento y la aplicación de políticas.

La relación simbiótica entre xApps, O-CU, O-DUs y gNBs, facilitada por la interfaz E2, constituye la espina dorsal del escenario de implementación propuesto. Este escenario de red no sólo permite la asignación dinámica de recursos, sino que también garantiza una respuesta rápida a escenarios de alta movilidad y KPI críticos inherentes a las tecnologías 5G y 6G.

En el contexto de los modelos de gestión dinámica de recursos propuestos, la elección de la arquitectura MAS desempeña un papel crucial en la configuración de la inteligencia y adaptabilidad de los agentes del modelo. Dada la intrincada naturaleza de la O-RAN y las demandas dinámicas del panorama de las telecomunicaciones, una MAS cooperativa heterogénea emerge como la arquitectura más adecuada para la solución propuesta.

Agentes heterogéneos: Los modelos propuestos operan en un entorno diverso en el que coexisten diferentes NF, como la asignación de recursos y la gestión de la movilidad. Los agentes heterogéneos, con objetivos y capacidades distintos, pueden gestionar eficazmente las complejidades de la gestión de diversos NF dentro de la pila RAN. Por ejemplo, mientras que los agentes de asignación de recursos optimizan el uso del espectro, los agentes de gestión de la movilidad garantizan traspasos y conectividad sin fisuras.

Comportamiento cooperativo: La cooperación es fundamental en este escenario, ya que los agentes necesitan colaborar estrechamente para lograr objetivos compartidos. El comportamiento cooperativo fomenta la sinergia entre los agentes, permitiéndoles armonizar sus acciones, optimizar la asignación de recursos y mejorar el rendimiento de la red de forma colectiva. Esta colaboración garantiza que los modelos puedan

²⁰ Kekki, S., Featherstone, W., Fang, Y., Kuure, P., Li, A., Ranjan, A., ... & Scarpina, S. (2018). MEC in 5G networks. ETSI white paper, 28(2018), 1-28.

responder eficazmente a los retos en tiempo real, adaptarse a escenarios de alta movilidad y mantener estándares óptimos de QoS.

El MAS heterogéneo cooperativo se alinea perfectamente con los objetivos presentados, proporcionando la flexibilidad necesaria y las capacidades de colaboración esenciales para gestionar las interacciones entre diversas funciones de red. Esta elección subraya el compromiso de crear un sistema de gestión de recursos robusto y adaptable dentro de la arquitectura O-RAN, allanando el camino para el futuro de las redes de telecomunicaciones inteligentes.

4.1 Propuesta de MAS

En la implementación de los modelos de gestión dinámica de recursos, se propone un enfoque por etapas de la arquitectura de MAS. Este enfoque pretende abordar las complejidades de la O-RAN y las demandas dinámicas del panorama de las telecomunicaciones en dos etapas diferenciadas: una fase Centralizada y una fase Federada. Para esta última, se evalúan dos variantes.

Fase de MAS Centralizado

En la fase inicial, se implementará una arquitectura MAS Centralizada. Este enfoque centralizado implica un agente maestro que supervisa la asignación y gestión de recursos, tomando decisiones basadas en la solicitud de recursos y el estado global de la red. Toda la información relevante de O-RU, O-DU, O-CU y MECs se comunica al agente maestro en el near-RT RIC. Esta arquitectura simplifica los procesos de toma de decisiones, ya que el agente maestro tiene una visión global de la red, lo que permite optimizar la asignación de recursos y el cumplimiento de las normas de QoS.

Ventajas del modelo:

- Simplicidad: El modelo centralizado ofrece un proceso de toma de decisiones sencillo y centralizado.
- Conciencia global: El agente maestro tiene una visión holística de la RAN y el host de MEC asociado, lo que facilita una toma de decisiones integral.

Contras del modelo:

- Punto único de fallo: La centralización introduce un único punto de fallo; si falla el agente maestro, todo el sistema RAN puede verse afectado.

- **Problemas de aislamiento:** Los agentes solo aprenden en base a su propia experiencia y puede, por ende, reaccionar incorrectamente ante situaciones donde la red no se comporte de forma habitual.

Fase MAS Federada (Variante 1: los agentes autónomos están localizados en Near-RT RIC, ubicados en las xApps)

En la segunda fase, se introducirá una arquitectura MAS Federada. Una de las variantes contempla la localización de varios agentes en el near-RT RIC manejando información del entorno radio de la CU o DU vía el interfaz E2 y del entorno de los MECs. Esta variante descentraliza la toma de decisiones, distribuyendo la carga entre las xAPPs que recopilan parámetros desde los elementos de la red.

Ventajas del modelo:

- **Descentralización:** La distribución de la toma de decisiones reduce el riesgo de un único punto de fallo y mejora la robustez del sistema.
- **Latencia reducida:** La toma de decisiones localizada reduce la latencia de la comunicación, especialmente en el caso de acciones que afectan a la CU o a la DU.

Contras del modelo:

- **Conocimiento global limitado:** Los agentes pueden carecer de una visión completa de la red ya que observan escenarios distintos, lo que puede dar lugar a decisiones subóptimas. En este caso se propone trabajar con un modelo multiagente cooperativo.
- **Coordinación compleja:** La coordinación de acciones entre los agentes puede introducir complejidad.

Fase MAS Federada (Variante 2: Agente de agregación en non-RT RIC, Agentes en diferentes near-RT RICs)

La segunda variante propone otro enfoque MAS Federado, colocando el agente de agregación en el non-RT RIC y a los agentes en diferentes near-RT RICs (Figura 4). Esto descentraliza aún más la toma de decisiones y amplía los retos de coordinación entre los RICs near-RT.

Figura 4. Variante 2 de la Fase MAS Federada

Ventajas del modelo:

- Distribución mejorada: Esta variante mejora la distribución de recursos de computación de las xApps y su resiliencia al implicar a varios near-RT RICs.
- Equilibrio de la carga: La carga se distribuye entre diferentes near-RT RICs, mejorando potencialmente la escalabilidad.

Contras del modelo:

- Mayor complejidad de coordinación: La coordinación de decisiones a través de múltiples near-RT RIC introduce una mayor complejidad en la gestión de información entre xApps.
- Posibles problemas de interoperabilidad: Garantizar la interoperabilidad entre diferentes near-RT RIC puede plantear problemas.
- Visión local de los near-RT RICs: Cada RIC tiene una visión parcial del sistema de modo que los estadísticos de su modelo local difieren de sus homónimos, aumentando la complejidad del diseño del modelo global en el non-RT RIC.

La etapa centralizada proporciona simplicidad y conocimiento global, mientras que la etapa federada ofrece mayor resiliencia y latencia reducida a costa de una mayor complejidad. La decisión final se basará en una cuidadosa consideración de las compensaciones y las necesidades operativas específicas del entorno O-RAN.

4.2 Definición y tipos de slices

En el ámbito de la tecnología 5G, los diferentes casos de uso se adaptan para satisfacer diversas necesidades de comunicación en función de las aplicaciones, garantizando un rendimiento optimizado y un QoS²¹. Así pues, se definieron dos *slices* para cada caso de uso, basados en diferentes servicios, como se ilustra en la Figura 5.

Figura 5. Slices definidos.

Slice 1: Retransmisión de vídeo de alta definición

Diseñado para *streaming* de vídeo de alta definición y ultra alta definición, incluidas las plataformas para *streaming* en directo, videoconferencias y eventos en directo. Este segmento garantiza un ancho de banda mínimo de 50 Mbps, una latencia inferior a 20 ms y una BER (*Bit Error Rate*) inferior a 10^{-5} . Facilita experiencias de vídeo fluidas y nítidas a los usuarios que participan en aplicaciones multimedia. Los recursos mínimos asignados a MEC incluyen 2 CPUs (*Central Processing Unit*), 100 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM (*Random Access Memory*) y un ancho de banda MEC de 40 Mbps.

Slice 2: Navegación web y aplicaciones interactivas

Diseñado para gráficos de alta calidad en navegación web, interacciones en redes sociales y juegos en línea. Con un ancho de banda mínimo de 30 Mbps, una latencia inferior a 30 ms y un BER inferior a 10^{-4} , este *slice* garantiza interacciones fluidas y una carga rápida de los datos, mejorando la experiencia del usuario en aplicaciones

²¹ Alliance, N. G. M. N. (2015). 5G white paper. Next generation mobile networks, white paper, 1(2015).

interactivas en línea. Los recursos MEC correspondientes comprenden 2 CPUs, 100 GB de almacenamiento, 32 GB de RAM y un ancho de banda MEC de 100 Mbps.

Slice 3: Aplicaciones de misión crítica

Este segmento proporciona comunicaciones ultrafiabiles y de latencia extremadamente baja para aplicaciones de misión crítica como el control industrial y la telemedicina. Ofrece una latencia máxima de 1 ms, una BER inferior a 10^{-6} y una tasa de disponibilidad del 99,999%. Garantiza la capacidad de respuesta en tiempo real, permitiendo una comunicación instantánea y segura para tareas críticas. Los recursos MEC asignados a este segmento incluyen 8 CPUs, 32 GB de almacenamiento, 16 GB de RAM y un ancho de banda MEC de 80 Mbps.

Slice 4: Automatización industrial

Diseñado para la automatización industrial y la fabricación inteligente, este segmento permite un control preciso de la maquinaria industrial y los procesos de producción. Con una latencia máxima de 5 ms, un BER inferior a 10^{-6} y una disponibilidad del 99,999%, soporta procesos de automatización eficientes, garantizando operaciones puntuales y precisas en entornos industriales. Los recursos MEC correspondientes constan de 4 CPUs, 16 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM y un ancho de banda MEC de 50 Mbps.

Slice 5: Ciudades inteligentes y sensores IoT

Dedicada a conectar dispositivos de IoT (*Internet of Things*) para la gestión del tráfico, la supervisión medioambiental y otros sistemas de sensores en ciudades inteligentes. Esta *slice* pretende gestionar al menos 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, ofreciendo una latencia tan baja como 10 ms y una eficiencia espectral de al menos 1.000 dispositivos por Hz. Facilita la integración fluida de dispositivos IoT, apoyando el desarrollo de entornos urbanos inteligentes e interconectados. Los recursos MEC asignados incluyen 2 CPUs, 32 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM y un ancho de banda MEC de 40 Mbps.

Slice 6: Gestión inteligente de la energía y contadores inteligentes

Facilitar la gestión inteligente de la energía e implantar contadores inteligentes para controlar el consumo, predecir la demanda y permitir la comunicación entre los usuarios y las empresas energéticas (electricidad, gas, etc.). Esta ranura garantiza una latencia máxima de 20 ms, una tasa de disponibilidad del 99,999% y la capacidad de gestionar

al menos 100.000 contadores por estación base. Potencia el uso eficiente de la energía y permite una comunicación eficaz entre consumidores y proveedores de servicios energéticos, fomentando un ecosistema energético sostenible y con capacidad de respuesta. Los recursos de MEC para esta porción comprenden 2 CPUs, 32 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM y un ancho de banda MEC de 40 Mbps.

5 Desarrollo del Modelo 1 para la provisión de slices

5.1 Etapa 1: Desarrollo inicial del modelo

Para implantar, entrenar y probar con éxito los modelos propuestos, se ha llevado a cabo una evaluación de varios marcos que abarca tres etapas fundamentales. En la etapa inicial, la atención se centrará en el desarrollo de las xApps en un entorno aislado.

Esto implicará implementar los modelos como xApps independientes dentro de una instancia near-RT RIC, utilizando marcos de vanguardia como FlexRIC de Eurecom y Micro-Onos de SD-RAN. Estos marcos facilitan la creación de agentes de near-RT RIC junto con la interfaz E2, proporcionando capacidades estandarizadas de codificación y transporte de mensajes.

Durante esta fase, los modelos se entrenarán utilizando conjuntos de datos sintéticos estructurados para alinearse con interfaces normalizadas.

Los conjuntos de datos sintéticos se seleccionan para imitar las demandas del mundo real y las condiciones de la red. Estos conjuntos de datos abarcan varios escenarios de uso, patrones de demanda y niveles de movilidad, lo que permite al modelo aprender diversas estrategias para la creación dinámica de *slices*. Los conjuntos de datos se generan sobre la base de las especificaciones 5G, lo que garantiza que el modelo se entrene con datos pertinentes y representativos.

5.1.1 Diseño del modelo

El primer modelo DRL está pensado para la provisión dinámica de *slices*. Se centra específicamente en la asignación automatizada de recursos, para optimizar la utilización de los recursos del sistema respetando los requisitos de calidad de servicio. Este modelo actúa como una xApp independiente dentro del near-RT RIC, interactuando con la red a través de interfaces como E2 y A1.

El objetivo principal del modelo es asignar de forma eficiente las demandas de los usuarios recibidas a través de E2, que incluyen requisitos de ancho de banda, latencia y fiabilidad, a los segmentos adecuados. Para ello, evalúa constantemente los recursos disponibles en términos de PRB, slots, CPU, almacenamiento, RAM y ancho de banda MEC. Al procesar este conjunto de datos, el modelo determina dinámicamente la estrategia de asignación, garantizando la creación de *slices* que se ajusten a las demandas de los usuarios y a las políticas de red, como se ilustra en la Figura 6. El

proceso de asignación se adhiere a las políticas definidas recibidas a través de la interfaz A1 desde el non-RT RIC.

Figura 6. Ilustración de la creación de slices virtuales.

La inteligencia de este modelo reside en su capacidad para crear *slices* en tiempo real, teniendo en cuenta las demandas fluctuantes y los recursos disponibles. Sus acciones abarcan no sólo la asignación de recursos, sino también la modificación de los *slices* existentes para adaptarlos a las necesidades cambiantes de los usuarios o a las políticas actualizadas. Además, pretende incorporar un sistema de recompensas que fomente la utilización eficiente de los recursos, el cumplimiento de las normas de calidad del servicio y la capacidad de respuesta adaptativa a la dinámica de la red.

5.1.2 Vector de Estado

El s_t representa el estado (s) en el instante (t) y se define como: $s_t = (V, M)$, donde V es la petición del *slice* compuesta por los recursos demandados, tanto a nivel de radio como de MEC, tal y como se muestra en la Tabla 1, y M representa la configuración de los parámetros seleccionados para el esquema de modulación y codificación, espaciado entre subportadoras y tipo de ranura temporal.

Tabla 1. Vector de estado del Modelo 1 (Sección de solicitud de *slice*)

Slice Request								
Radio				MEC				
UE	BW	L	BER	ID	CPU	St	RAM	B

UE: Identificador de UE
 BW: Mínimo Ancho de Banda
 L: Máxima Latencia
 BER: Máxima BER
 ID: Identificador de MEC
 CPU: CPU de MEC
 St: Almacenamiento de MEC
 RAM: RAM de MEC

Además, el mapa PRB y los recursos disponibles de cada MEC también se incluyen en esta parte del vector, como se representa en la Tabla 2.

Tabla 2. Vector de estado del Modelo 1 (Sección de configuración actual)

Current Configuration				
MCS	SCS	ST	PRB	MEC

MCS: Esquema de modulación y codificación
SCS: Espaciamiento de subportadora
ST: Tipo de Slot
PRB: Mapa de PRBs
MEC: Recursos disponibles MEC

El mapa del PRB se organiza como sigue:

$$PRB = (\mathfrak{R}_1^1, \mathfrak{R}_2^1, \dots, \mathfrak{R}_{14}^1, \dots, \mathfrak{R}_{14}^{12})$$

donde:

$\mathfrak{R}_k^n = (ID_{UE}, ID_{Slice})$ define el elemento de recurso de un usuario y su *slice*, para los símbolos k en la subportadora n .

Los recursos disponibles del MEC se organizan como se ilustra en la Tabla 3.

Tabla 3. Recursos disponibles del MEC

MEC available resources			
MEC_1	MEC_2	MEC_3	MEC_4

Donde $MEC_k = (CPU_k, S_k, RAM_k, B_k)$ son los recursos MEC disponibles para MEC k donde CPU_k indica el número de CPUs, S_k indica la capacidad de almacenamiento en GBytes, RAM_k la capacidad de la RAM en GBytes y B_k es el ancho de banda del enlace MECk en Gbps, respectivamente.

5.1.3 Vector de acciones

El vector de acciones está compuesto por el conjunto de acciones posibles en el instante (t), ($A_t = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$), divididas en:

Asignación de recursos: Modificar la configuración actual (M) mediante la solicitud de *slice* (V) y analizando las políticas de *slicing*.

Rechazo de *slice*: Si no hay recursos disponibles para satisfacer la demanda del UE (*User Equipment*), el modelo rechaza el *slice* e informa al non-RT RIC.

5.1.4 Función de recompensa

La función de recompensa, como retroalimentación del entorno que mide el éxito o el fracaso de las acciones del agente, se focaliza en guiarlo para maximizar la asignación eficiente de recursos para aumentar la capacidad del sistema, teniendo en cuenta la asignación óptima de PRBs y slots temporales y los recursos del MEC, así como el ciclo

de vida de las peticiones de *slice*, para cumplir los requisitos de QoS. Se propone una función de recompensa compuesta por la adición ponderada de cuatro factores, minimización de la potencia, maximización de la tasa total del sistema, minimización de la utilización de los recursos del MEC y minimización de la tasa de rechazo de peticiones.

6 Gestión y mantenimiento de slices basados en DRL

En esta sección, la atención se centra en el desarrollo del segundo modelo DRL, diseñado específicamente para la gestión dinámica y el mantenimiento de *slices* basados en métricas de QoS. El objetivo principal de este modelo es garantizar el cumplimiento continuo de los estándares de rendimiento dentro de cada *slice*, ajustándose dinámicamente a las condiciones cambiantes de la red y a las demandas de los usuarios.

6.1 Etapa 1: Desarrollo inicial del modelo

El modelo 2 se ha diseñado como una solución para asegurar la calidad de servicio y la gestión dinámica de los *slices*. En funcionamiento dentro del near-RT RIC, este modelo recopila de manera periódica los KPIs obtenidos a través de la interfaz E2. En base a estos, toma decisiones en tiempo real para mantener los KPIs estrictos de QoS en todos los *slices*, conforme se representa en el diagrama de la Figura 7.

Figura 7. Representación de la interacción del Modelo 2 con los componentes de la O-RAN.

En esta etapa se inicia la creación del Modelo 2, que abarca el proceso de diseño y entrenamiento mediante el uso de conjuntos de datos sintéticos. La arquitectura del modelo se elabora para dar cabida a los requisitos exclusivos de la gestión dinámica de segmentos. La utilización de conjuntos de datos sintéticos adaptados a interfaces normalizadas garantiza que la formación se ajuste a las complejidades del entorno O-RAN y 5G.

El modelo se centra en las estrategias de reconfiguración para abordar el comportamiento de la red y la evolución de las demandas de los usuarios. A través de la interfaz E2, se comunica directamente con los nodos E2 y participa activamente en acciones como reasignaciones temporales, ajuste de parámetros y ajustes de programación basados en políticas. Estas acciones, ejecutadas en los nodos E2 correspondientes, garantizan la optimización de los *slices* para gestionar diversas aplicaciones.

La funcionalidad principal de este modelo es su capacidad para reaccionar rápidamente ante la degradación del QoS, y es uno de los componentes de su función de recompensa. Cuando detecta un deterioro de la calidad del servicio de un tramo, actualiza dinámicamente los recursos y las políticas para mejorar el rendimiento. El modelo mantiene un equilibrio entre la optimización de los recursos de la red y la preservación de los estándares de calidad de servicio, garantizando un uso eficiente de las capacidades del sistema y ofreciendo al mismo tiempo una experiencia óptima al usuario.

6.2 Diseño y formación del modelo DRL para la gestión dinámica de Slicing

En esta sección se esclarecen los principios de diseño del Modelo DRL 2, haciendo hincapié en su capacidad para gestionar dinámicamente los *slices* en función de las condiciones de la red en tiempo real. El proceso de entrenamiento implica exponer el modelo a diversos escenarios, permitiéndole aprender estrategias óptimas para ajustar configuraciones, reasignar recursos y mantener métricas de QoS dentro de cada *slice*.

6.2.1 Vector de estado

El s_t representa el estado (s) en el instante (t) y se define como: $s_t = (KPI, M)$, donde KPI son los KPIs recogidos en el instante (t) compuestos por las métricas clave recogidas de la RAN a través de la interfaz E2 tal y como se presenta en la Tabla 4.

Tabla 4. Vector de estado del Modelo 2 (sección KPI recopilados)

Collected KPIs				
CQI	SiNR	Th	L	BER

CQI: Indicador de calidad del canal
SiNR: Relación señal/interferencia más ruido
Th: Throughput
L: Latencia
BER: Tasa de error de bit

Donde $CQI = (CQI_1, CQI_2, \dots, CQI_k)$ es el CQI para el UE activo con $ID = k$. El SiNR se representa mediante $SiNR = (SiNR_1, SiNR_2, \dots, SiNR_k)$, donde $SiNR_k$ representa el SiNR del UE activo con $ID = k$. En cuanto al throughput, $Th = (Th_1, Th_2, \dots, Th_k)$ representa el throughput del UE activo con $ID = k$. La latencia del UE activo con $ID = k$ se incluye en $L = (L_1, L_2, \dots, L_k)$. Por último, la BER se representa mediante $BER = (BER_1, BER_2, \dots, BER_k)$, donde k es el ID del UE activo.

Por otro lado, la parte de configuración actual (M) del vector de estado se estructura como se ha descrito anteriormente para el Modelo 1.

6.2.2 Vector de acciones

El vector de acciones está compuesto por el conjunto de acciones posibles para la *slice* con $ID = k$ en el instante (t), ($A_t = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$).

Se define un conjunto de acciones diferente para cada tipo de *slice*, con el fin de ejecutar acciones de configuración que garanticen el QoS para el *slice* asociada. La Tabla 5 resume las acciones de configuración factibles para cada tipo de *slice*.

Tabla 5. Acciones de configuración

ID Slices	Acciones de configuración
Slices 1 y 2	Ajuste de modulación y codificación
	Asignación dinámica de recursos
	Priorización del tráfico
Slices 3 y 4	Reserva de ancho de banda
	Ajuste del espaciamiento de subportadoras
	Priorización de paquetes críticos
	Implementación de protocolos de corrección de errores
Slices 5 y 6	Implementación de técnicas de multiplexación eficientes
	Aplicación de protocolos de compresión de datos
	Gestión de colas y almacenamiento en búfer
	Configuración del tipo de ranura

6.2.3 Función de recompensa

La función de recompensa para el Modelo 2, como mecanismo de incentivos que indica al agente lo que es correcto y lo que es incorrecto mediante recompensas y castigos, guía a dicho agente para maximizar las recompensas totales teniendo en cuenta dos factores fundamentales:

- Cumplimiento del QoS: Garantizar y mejorar los KPIs para todos los *slíces* y flujos.
- Capacidad de adaptación: Capacidad de adaptarse a los cambios dinámicos en las condiciones de la red y las demandas de los usuarios, tomando acciones proactivas para evitar la degradación de la QoS y mejorar continuamente el rendimiento de la red.

Al igual que en el Modelo 1 se propone una función de recompensa compuesta por la adición ponderada de tres factores, minimización de la potencia, maximización de la tasa total del sistema, y minimización de la utilización de los recursos del MEC.

7 Diseño inicial del sistema: Modelo federado

La complejidad de la automatización de algunas funcionalidades de O-RAN se manifiesta por la gestión en tiempo real de la demanda dinámica de servicios, la diversidad de los KPIs de cada solicitud y su asociación con la creación y mantenimiento de los *slices* con un tiempo de respuesta del sistema en la escala algunas decenas de milisegundos, la gran cantidad de usuarios y su posición espacial cambiante, entre otros aspectos. La automatización, con la mínima intervención humana, de este sistema complejo conduce necesariamente a diseñar una solución distribuida entre n-agentes autónomos que cooperan de forma federada para alcanzar una optimización global del sistema.

7.1 Solución propuesta

El sistema se compone de una arquitectura federada basada en multiagentes autónomos e inteligentes para automatizar la creación y la gestión de *slices* en la arquitectura O-RAN. Los multiagentes operan en entornos heterogéneos, cada multiagente optimiza un subsistema, por ejemplo, el control global de la potencia, asignación de PRBs o la gestión de recursos en el MEC. Las actuaciones de cada agente sobre el entorno se realizarán de forma secuencial, concurrente o cooperativa. Cada agente inteligente está albergado en una xApp que reside en la near-RT RIC. A nivel funcional los agentes se construyen mediante algoritmos de DRL, como el DQN entre otros.

La Figura 8 muestra los tres escenarios de actuación secuencial, concurrente y cooperativa de dos agentes (xApp) albergados en la near-RT RIC.

Figura 8. Escenarios de actuación: (a) Secuencial, (b) Concurrente, y (c) Cooperativo.

Tal como se ha comentado en la Sección 3, cada agente obtiene información del entorno que está almacenada en la base de datos del near-RT RIC. Esta se alimenta periódicamente cada 10 a 100 ms de la información que le proporcionan los O-CUs y O-DUs a través del interfaz E2. A su vez la base de datos y las xApps se comunican mediante la infraestructura interna de mensajería, como se representa en la Figura 9.

Figura 9. Comunicación interna de las xApps con sus respectivas bases de datos.

En esta arquitectura federada se proponen dos escenarios de aplicación: Intra-near-RT RIC e Inter-near-RT RIC.

7.2 Escenario Intra-near-RT RIC

Este escenario se caracteriza por un dominio que es controlado por una sola instancia near-RT RIC que gestiona, una O-CU y n O-DUs. Los MECs están localizados en las O-DUs, todos ellos dando servicio a los usuarios asociados a las estaciones base (O-RU).

A nivel funcional este dominio ofrece la creación y mantenimiento dinámico de los *slices* y los recursos del MEC en función de las peticiones de los usuarios, número de usuarios y su movilidad entre estaciones base.

La Figura 10 muestra este escenario compuesto por un dominio que consta de un non-RT RIC, un near-RT RIC, una O-CU, y diversas O-DU/O-RU.

Figura 10. Representación del escenario Intra-near-RT RIC.

Partiendo de los resultados previos de los modelos centralizados para la provisión de *slices* de recursos en la Sección 5 y el mantenimiento de estos en la Sección 6, un mínimo de cuatro agentes inteligentes y autónomos albergados en las xAPPs del near-RT RIC gobernarán las dos fases del sistema, como se representa en la Figura 11. Dos agentes optimizarán la fase de provisión, asignación de peticiones a los *slices* de recursos, uno centrado en los estados asociados a la RAN y el otro centrado en los estados del MEC. Otros dos agentes optimizarán el mantenimiento de los *slices*, uno dedicado a los recursos radio y otro a los recursos del MEC.

Figura 11. Interacción de los agentes con los entornos RAN y MEC.

Los vectores de estado y de acciones serán semejantes a los planteados en las Secciones 5 y 6, salvo que en este caso cada agente sólo maneja un subconjunto de estos (RAN o MEC).

En función de la observación del entorno por parte de los agentes se plantean para cada par de agentes dos posibilidades:

- Cada agente observa un entorno distinto (RAN y MEC) y actúa independientemente, aplicando un conjunto de acciones ya sea de forma secuencial o concurrente. Para este caso se plantea una función de recompensa para cada agente.
- Cada agente observa un entorno distinto (RAN y MEC) y actúan cooperativamente. En este caso la función de recompensa es común para ambos agentes comunicándose las acciones que aplican en cada instante t.

Los entornos de observación de los agentes se obtienen de la información almacenada en la base de datos del near-RT RIC.

Estas dos posibilidades se aplican para cada fase del sistema propuesto (provisión y mantenimiento de los *slices* de recursos). Los resultados de este escenario federado multiagente se compararán con las soluciones centralizadas en términos de convergencia de aprendizaje, optimización de la potencia, y ancho de banda o rechazo de peticiones, entre otros parámetros.

7.3 Escenario Inter-near-RT RIC

A nivel funcional, este dominio también ofrece la provisión y mantenimiento dinámico de los *slices* y los recursos del MEC en función de las peticiones de los usuarios, número de usuarios y su movilidad entre estaciones, pero ahora se incorpora un mayor número de usuarios y una extensión espacial, que es gobernada por varios near-RT RICs. Los *slices* operan extremo-extremo en todo el escenario incluyendo los traspasos interiores entre celdas y exteriores al escenario.

Este escenario intenta demostrar la utilidad de los mecanismos federados multiagente a gran escala.

El sistema está compuesto por un dominio que consta de un non-RT RIC, diversos near-RT RICs, que a su vez se interconectan con una O-CU, y diversas O-DU/O-RU como se ilustra en la Figura 12.

Figura 12. Representación de escenario Inter-near-RT RIC.

Este escenario interconecta los near-RT RICs a través del non-RT RIC mediante los interfaces A1. El MAS consta de agentes situados en los near-RT RICs (xApps) que interactúan con el agente (rApp) localizado en la non-RT RIC. Este sistema contempla también las dos fases descritas en el apartado anterior pero solo aplicando mecanismos cooperativos.

Por tanto, la solución propuesta es un MAS federado actuando sobre entornos heterogéneos trabajando en modo cooperativo. En este caso la función de recompensa es común a todos los agentes, obteniendo una optimización global del sistema como suma de las optimizaciones de cada área gobernada por un near-RT RIC.

7.4 Configuración de los parámetros de simulación

Los escenarios descritos en los apartados anteriores se desarrollarán y evaluarán en un entorno simulado con los marcos abiertos que se describen en las próximas secciones.

En la Tabla 6 se muestran los parámetros principales que se utilizarán en las dos fases y los dos entornos federados.

La tabla clasifica los parámetros de configuración en cuatro grandes grupos atendiendo a las características del escenario, la tipología del MEC, parámetros de la capa física de la RAN y configuración del algoritmo de ML, DQN.

Esta tabla define un conjunto de parámetros tentativos, que algún subconjunto de ellos ya se ha utilizado para simular las propuestas centralizadas.

Tabla 6. Parámetros de simulación Fase Federada.

Parámetros de configuración		
Tipo	Parámetro	Rango valores
Escenario	Número de UE per O-DU	25-100
	Número de estaciones base (O-RU) per O-DU	4-10
	Modelo movilidad usuarios	Poisson
	Emplazamiento estaciones base	Equiespaciadas
	Modelo de la demanda VNFs (slices)	Uniforme
	Tasa usuario (canal subida y bajada)	100 Mbps-20 Gbps
	Composición VNF	KPIs radio y KPIs MEC
MEC	Número de GPUs	2-8
	Memoria RAM	8-32 GBytes
	Tasa del MEC	0.1-40 Gbps
	Capacidad almacenamiento	32-100 GBytes
Capa física	Modelo canal	Gaussiano
	Potencia de transmisión	1- 30 dBm
	Ancho banda portadora	20-160 MHz
	Bloque de recursos (resource block)	100
	Número de bloque de recursos	12
Configuración de la DQN	Número de subportadoras por bloque de recursos	12
	Tamaño del número de neuronas por capa de las xApps y rApp	64-512
	Número de capas ocultas	2
	Tamaño del lote	32-128
	Factor de descuento a	0.5-0.99
	Tasa de aprendizaje g	0.001-0.01

Con respecto a los agentes (xAPPs y rApps) se diseñarán con distintos algoritmos de ML, que al principio serán DQN o variantes de éste, con sus hiperparámetros asociados, así como el tipo de redes neuronales, su estructura y dimensiones.

8 Validación de DQN para la asignación dinámica de recursos MEC en escenarios de alta movilidad

En esta sección se presenta de forma resumida los resultados de simulación de un primer entorno gobernado por un agente centralizado como xApp en el near-RT RIC y diversos MECs distribuidos en las O-DU. El entorno se caracteriza por la alta densidad de usuarios con respuesta temporal estricta y un entorno RAN ideal. Los usuarios (UE) están asociados a vehículos que tienen que desplazarse desde un punto origen hasta un punto destino. La topología del escenario representa una porción de calles del centro de una ciudad. La xApp en cada cruce de calles decide instantáneamente el camino óptimo en función de la disponibilidad actual de los recursos de los MECs.

La selección del algoritmo DQN para los modelos anteriormente propuestos en el presente documento, se basa en investigaciones previas realizadas por miembros de nuestro equipo²². Estas incluyen la asignación óptima de VNFs (*Virtual Network Function*) en nodos de edge computing en redes heterogéneas B5G/6G para vehículos autónomos y conectados.

Se llevó a cabo una prueba que implicó la comparación entre algoritmos fundamentados en valor, como DQN, y aquellos basados en política, como A2C (*Advantage Actor-Critic*) y PPO (*Proximal Policy Optimization*). Luego, se procedió a comparar el desempeño del algoritmo DQN con un enfoque de optimización ILP (*Integer Linear Programming*) iterativo, con el propósito de evaluar la disparidad en rendimiento entre ambos algoritmos. La solución iterativa del ILP permitió la obtención de la solución óptima del problema, permitiendo así cuantificar la diferencia en rendimiento entre los algoritmos. El escenario conceptual, fue modelado como un grafo tal y como se muestra en la Figura 13.

²² De Mendoza, C. R., Cervelló-Pastor, C., & Sallent, S. (2023, October). Optimal Resource Placement in 5G/6G MEC for Connected Autonomous Vehicles Routes Powered by Deep Reinforcement Learning. In *2023 IEEE 48th Conference on Local Computer Networks (LCN)* (pp. 1-4). IEEE.

el uso de un replay buffer podría causar una estimación incorrecta del gradiente de la política. La Figura 15 representa el comportamiento medio de recompensa de DQN, A2C y PPO para una ruta determinada.

Figura 15. Comparación de la recompensa media entre DQN, A2C y PPO.

Durante el estudio realizado, se identificaron varios aspectos clave que apoyan la preferencia por DQN:

- Optimización de la función Q-value: La capacidad de DQN para aprender una función Q-value óptima, que asigna eficazmente pares de estado-acción a recompensas esperadas, contribuye a su rendimiento superior.
- Reproducción de experiencias: La incorporación de la repetición de experiencias en DQN rompe la correlación entre muestras consecutivas, dando lugar a un aprendizaje más eficiente y estable en comparación con A2C y PPO.

La relevancia de estos resultados para los modelos propuestos en este documento reside en las características comunes de la gestión dinámica de recursos en escenarios de alta movilidad. La capacidad de DQN para adaptarse a condiciones cambiantes, asignar recursos de forma eficiente y responder en tiempo real se ajusta a los requisitos de nuestra solución propuesta. El éxito demostrado de DQN en la optimización de los costes de ruta y el tiempo de respuesta a las decisiones constituye una sólida justificación para su selección en nuestros modelos.

9 Estrategia de prueba de concepto

Para validar la eficacia y solidez de los modelos propuestos, se ha diseñado una estrategia de prueba de concepto. Esta estrategia abarca tres etapas distintas, cada una de las cuales cumple una función crucial en la evolución de los modelos desde el desarrollo aislado hasta la emulación en escenarios realistas.

9.1 Etapa 1: Desarrollo aislado

La primera etapa contempla como objetivo fundamental el desarrollo de xApps autónomas en un entorno controlado, asegurando la adherencia a interfaces y protocolos estandarizados.

9.1.1 Frameworks viables

- FlexRIC de Eurecom²³: Este marco facilita la integración de agentes de near-RT RIC y terminaciones E2, proporcionando capacidades estandarizadas de codificación y transporte de mensajes.

Presentado como un SDK (*Software Development Kit*) con una biblioteca de servidor, una biblioteca de agentes y posibles extensiones como iApps (*Internal Applications*) e interfaces de comunicación, FlexRIC facilita la integración de agentes de near-RT RIC compatibles con O-RAN. El propósito del SDK es facilitar la creación de controladores SD-RAN personalizados para casos de uso específicos.

La biblioteca de agentes proporciona una API (*Application Programming Interface*) para implementar nuevas funciones de RAN y sirve como base para agregar funciones de agente a una estación base. A través de iApps, que pueden implementar modelos de servicio o exponer datos a otras aplicaciones (xApps) mediante una interfaz de comunicación norte, se pueden construir controladores especializados de manera modular. Una xApp en FlexRIC está compuesta por un SDK en lenguaje C y lógica de aplicación, y el protocolo E42 se utiliza para habilitar la comunicación con FlexRIC.

El framework engloba diversas operaciones, como la oferta de funciones de RAN disponibles, la identificación de nodos E2 conectados, la suscripción y cancelación a modelos de servicio, y la gestión de comandos de control. Estas acciones forman parte del flujo de mensajes entre una xApp y la implementación del agente RIC.

²³ Schmidt, R., Irazabal, M., & Nikaein, N. (2021, December). FlexRIC: an SDK for next-generation SD-RANs. In Proceedings of the 17th International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies (pp. 411-425).

La arquitectura de la xApp le permite procesar operaciones de datos complicadas, como inteligencia artificial y aprendizaje automático, además de recibir y almacenar datos indicativos en una base de datos.

- Micro-Onos de SD-RAN²⁴: Micro-Onos (μ ONOS) es una plataforma que permite el desarrollo y prueba de xApps dentro de instancias near-RT RIC. Esta plataforma de código abierto para el control y configuración en SDN adopta los estándares más recientes como P4/P4Runtime, gNMI/OpenConfig y gNOI. Desplegable en infraestructuras de nube y centros de datos mediante Kubernetes, μ ONOS garantiza alta disponibilidad, escalabilidad dinámica y excelente desempeño en términos de rendimiento y latencia para implementaciones de bucles de control. Se proporciona en un formato listo para implementar, junto con herramientas esenciales como imágenes de Docker, gráficos Helm y utilidades de monitoreo.

9.1.2 Actividades y resultado esperado

- 1) Implementación de xApps: En esta etapa, el objetivo principal es el desarrollo de modelos como xApps independientes dentro del entorno seguro proporcionado por FlexRIC o Micro-Onos. Se presta especial atención a la utilización de interfaces estandarizadas para mantener la compatibilidad con el ecosistema general 5G.
- 2) Preparación de datos: Para garantizar un entrenamiento completo del modelo, se crearán conjuntos de datos sintéticos. Estos conjuntos de datos reflejan parámetros realistas y se ajustan a interfaces normalizadas. El objetivo es abarcar una amplia gama de patrones de uso dentro de los conjuntos de datos.

Resultados esperados: Al final de la fase 1, las xApps se desarrollarán y perfeccionarán en un entorno aislado, listas para la siguiente fase de integración.

9.2 Etapa 2: Integración sin fisuras

La etapa 2 de la estrategia de prueba de concepto pretende integrar las implementaciones RIC con marcos compatibles, garantizando un funcionamiento correcto dentro de la arquitectura 5G, tanto para la solución centralizada como la federada multiagente.

²⁴ Open Networking Foundation (ONF), "Micro ONOS (μ ONOS)," 2020. [Online]. Available: <https://opennetworking.org/news-and-events/blog/%C2%B5onos-and-ng-sdn/>

9.2.1 Frameworks viables

- SDran-in-a-box (RiaB) de SD-RAN: Este marco simula módulos E2 y gNodeB, proporcionando un entorno virtualizado para pruebas e integración. Sirve como entorno de desarrollo y prueba para los miembros de la comunidad ONF (*Open Networking Foundation*) SD-RAN. RiaB se encarga de configurar la infraestructura SD-RAN, que incluye el EPC (*Evolved Packet Core*), componentes simulados de la RAN (CU/DU/UE) y los servicios del RIC de ONOS²⁵, todo desplegado mediante Kubernetes. Esta configuración permite realizar pruebas integrales de extremo a extremo tanto en el plano del usuario como en el plano de control de SD-RAN sobre la infraestructura SD-RAN establecida.
- Plataforma OpenAirInterface5G²⁶: Una plataforma integral que facilita la implementación y evaluación de la pila de protocolos de radio 5G. Esta solución de código abierto se puede utilizar para desarrollar y probar soluciones 5G. OpenAirInterface5G es compatible con una amplia gama de hardware y software, lo que la convierte en una herramienta flexible y escalable para desarrolladores y operadores de redes móviles. Esta plataforma se puede usar en asociación con el framework FlexRIC previamente descrito y, dado que la plataforma OpenAirInterface incluye una implementación de software completa de la pila de protocolos 3GPP 4G-LTE y 5G-NR para RAN y 5G-Core (CN-5G), la implementación de todos los elementos de red definidos en el núcleo posibilita evaluar la extensión de la interfaz E2 propuesta para establecer comunicación con el orquestador MEC.

9.2.2 Actividades y resultado esperado

- 1) Simulación de módulos: La atención se centra en el uso de plataformas para simular módulos E2 y gNodeB. Esto permite que las implementaciones RIC interactúen con componentes virtualizados, validando la compatibilidad de las xApps con las interfaces E2 simuladas.

²⁵ SD-RAN Documentation. (n.d.). SDRAN-in-a-box (riab). SDRAN-in-a-Box (RiaB). <https://docs.sdran.org/master/sdran-in-a-box/README.html>

²⁶ Kumar, S., Meshram, A. K., Astro, A., Querol, J., Schlichter, T., Casati, G., ... & Kaltenberger, F. (2022, October). OpenAirInterface as a platform for 5G-NTN Research and Experimentation. In 2022 IEEE Future Networks World Forum (FNWF) (pp. 500-506). IEEE.

- 2) Integración de protocolos: La integración de la pila de protocolos de radio 5G se realiza utilizando plataformas como OpenAirInterface5G. Esta integración garantiza la alineación con la arquitectura O-RAN, con especial énfasis en la validación de las interacciones de protocolo entre las xApps y los componentes de radio.

Resultado previsto: Al concluir la fase 2, se espera que los modelos se integren en entornos simulados, allanando el camino para la emulación en el mundo real.

9.3 Etapa 3: Emulación en el mundo real

La última etapa persigue probar los modelos en canales de comunicación y escenarios a escala real, evaluando su rendimiento en condiciones realistas.

9.3.1 Frameworks e infraestructura viables

- Hardware de radio 5G: Integrado con los marcos anteriores para proporcionar canales de comunicación en tiempo real para las pruebas.
- CoIO-RAN²⁷: Como parte del proyecto OpenRAN Gym se destaca por facilitar el despliegue y las pruebas de xApps en escenarios realistas y complejos. OpenRAN Gym busca crear un entorno flexible y abierto para experimentar con soluciones RAN, y CoIO-RAN contribuye a este objetivo al permitir la implementación y evaluación de aplicaciones externas en situaciones de red específicas.
- Infraestructura Colosseum²⁸: Utilizada para pruebas exhaustivas en emuladores de canales masivos. Esto posibilita simulaciones avanzadas de entornos de alta demanda, permitiendo a los investigadores y desarrolladores evaluar el rendimiento de tecnologías y aplicaciones en condiciones realistas y desafiantes. Colosseum es esencial para la validación de soluciones de comunicación en diversos escenarios y para garantizar su eficacia en condiciones adversas o de alta carga.

²⁷ Polese, M., Bonati, L., D'Oro, S., Basagni, S., & Melodia, T. (2022). CoIO-RAN: Developing machine learning-based xApps for open RAN closed-loop control on programmable experimental platforms. *IEEE Transactions on Mobile Computing*.

²⁸ Bonati, L., Johari, P., Polese, M., D'Oro, S., Mohanti, S., Tehrani-Moayyed, M., ... & Melodia, T. (2021, December). Colosseum: Large-scale wireless experimentation through hardware-in-the-loop network emulation. In *2021 IEEE International Symposium on Dynamic Spectrum Access Networks (DySPAN)* (pp. 105-113). IEEE.

9.3.2 Actividades y resultado esperado

- 1) Pruebas en tiempo real: Los modelos se desarrollarán en canales de comunicación reales utilizando hardware de radio 5G, lo que permitirá evaluar su capacidad de respuesta y eficiencia. Se supervisarán las interacciones en tiempo real para garantizar que las xApps se adapten a la dinámica de la red, a las distintas demandas de los usuarios y a las políticas cambiantes.
- 2) Evaluación exhaustiva: Aprovechando plataformas como el marco CoIO-RAN y la infraestructura Colosseum, se pueden realizar pruebas exhaustivas en emuladores de canales masivos. Esto incluye la evaluación de la escalabilidad de las xApps, la eficiencia en la asignación de recursos y el cumplimiento de los estándares de QoS en escenarios de alta demanda.

Resultados: Al concluir la fase 3, los modelos se someterán a una evaluación exhaustiva en escenarios reales, lo que proporciona información valiosa sobre su rendimiento y eficacia. Esta fase depende de la disponibilidad de la infraestructura radio de algunos miembros del consorcio.

10 Conclusiones

El presente entregable ha abordado de manera exhaustiva la concepción, desarrollo y estrategia de evaluación de una solución centralizada y otra federada basada en MAS y DRL para las fases de provisión y mantenimiento de los *slíces* gestionando dinámicamente los recursos de la RAN y MEC en entornos O-RAN, específicamente en escenarios de alta movilidad propios de las tecnologías 5G y 6G.

La propuesta de un MAS dentro de la arquitectura O-RAN fue detallada, destacando la elección de agentes heterogéneos y cooperativos para abordar la complejidad de funciones de red diversas.

En el escenario de implementación, se presentó una propuesta de MAS en dos etapas: una centralizada y dos variantes de enfoques para la etapa federada. Esta propuesta, que integra la asignación de recursos radioeléctricos con la gestión de recursos de cómputo y almacenamiento MEC, se distingue por su enfoque innovador en el marco de O-RAN.

La selección de DQN como el algoritmo central para los modelos de DRL propuestos se justifica mediante la evidencia empírica proporcionada por un estudio de comparación con otros algoritmos en un contexto similar de alta movilidad y asignación de recursos para vehículos autónomos.

La estrategia de prueba de concepto, dividida en tres etapas, abordó el desarrollo aislado, la integración con hardware compatible y la emulación en el mundo real.

Los resultados obtenidos en este proyecto se presentarán en un workshop en el segundo semestre del año 2024. En este workshop también se presentarán los resultados de todos los miembros del consorcio. Esta actividad está descrita en el plan de difusión, sección 9.1 del entregable Open-6G-SP1-L3-P7-E18, "Informe intermedio sobre actividades de difusión, de explotación y académicas". La UPC ofrecerá las instalaciones de la EETAC del Campus de Castelldefels para realizar este evento.